

Evaluación de Programa Informático

164 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

[Información sobre protección de datos](#)

Por favor marca esta casilla para indicar que estás de acuerdo en participar en este cuestionario.

 Copiar

164 respuestas

Preguntas Personales

¿Cómo vas a rellenar este cuestionario?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

¿Cuál es tu género o sexo?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Hombre
- Mujer
- Prefero no decirlo
- Sexo mujer, genero no binario

¿Cuántos años tienes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Entre 18 y 30 años
- Entre 31 y 45 años
- Entre 46 y 60 años
- Más de 60 años
- Prefero no decirlo
- 17 años
- 39
- 16
- 26

¿En qué país has nacido?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- España
- Rusia
- La Rioja
- yo naci en francia pero con 6...
- COLOMBIA
- Uruguay
- Colombia
- Francia

▲ 1/2 ▼

¿En qué comunidad autónoma vives?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Andalucía
- Cataluña
- Madrid
- País Vasco
- Valencia
- Extremadura
- Galicia
- Murcia

▲ 1/5 ▼

Quando lees un texto, ¿Cuánto comprendes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Poco o muy poco
- Algunas cosas
- Todo o casi todo
- Prefiero no decirlo
- No lo sé
- Depende de cómo sea el texto
- Depende de el texto
- Uruguay

▲ 1/2 ▼

¿A qué grupo de personas perteneces?

 Copiar

Marca tu respuesta.

164 respuestas

- Personas con discapacidad in...
- Personas con trastornos del I...
- Personas con trastorno del es...
- Personas con trastorno por d...
- Personas que leen y escriben...

▲ 1/2 ▼

Preguntas sobre el programa informático

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

¿Qué frase es más fácil para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las 2 frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es más fácil de comprender para mí.
- La frase 2 es más fácil de comprender para mí.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mí.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mí.

¿Qué frase es más fácil para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mí.
- La frase 2 es más fácil para mí.
- Las 2 frases son fáciles para mí.
- Ninguna de las frases es fácil para mí.

¿Qué frase comprendes mejor?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

 Copiar

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

164 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

Conclusión

Si tienes algún comentario, por favor escríbelo aquí.

42 respuestas

No

Me ha gustado la prueba

muchas gracia

me ha encantado

nada, simplemente que estoy aceptado la encuesta y me ha resultado facil y he comprendido todo lo que me han explicado

El cuestionario ha sido muy interesante.

me gusta mas cuando esta mas especificado las cosas que vienen detalladas en varias lineas se comprende mejor poniendo por ejemplo punto etc

no

si, me ha gustado el cuestionario en general sobre todo la pregunta de los animales. yo con las plantas me llevo muy mal no me gustan nada

Ninguno

Muy interesante el cuestionario

Me pareció bien y fácil de entender

Que me pongais más fácil los apuntes

Que la letra la veo pequeña

El cuestionario me ha parecido que ha estado bien y que ayuda para saber en qué aspectos se puede mejorar para hacer más accesible la documentación para personas con discapacidad que tienen dificultad en la comprensión de algunas frases y seguir ayudándoles.

Para mí las preguntas an sido faciles

Por favor que se adapte el carnet de conducir

Hay palabras que no entiendo

A Estado fácil de comprender para mi

A ESTADO FÁCIL DE COMPRENDER PARA MI

Mi comentario de la Evaluación de Programa ha sido interesante de esa investigación de la universidad de Madrid.

muchas gracias

Las frases por puntos son más fáciles de comprender.

que la letra era demasiado pequeña

Me parece bien participar en este tipo de estudios.

La letra es muy pequeña y me costó leer

demomento las cosas hasta ahora van bien.

Interesante.

ninguno

no tengo ningun comentario

faltaron imágenes y faltaron mas texto

Gracias por vuestro estudio.

Yo creo que son fáciles, creí que iban a ser frases más difíciles

Cuando las frases están vinculadas con Los elementos están separados lo entiendo mejor

No tengo nada qué opinar

Creo que es importante que los textos se adapten de manera más sencilla para que así los puedan entender y comprender todas las personas.

Me ha encantado este cuestionario

Depende del texto, por ejemplo, si la pregunta fuera cual sería la mejor opción para comprender diría que la de dos puntos y lista.

Sí es un texto por ejemplo de una materia temática, como la Historia está bien incluir terminología específica y acudir a los diccionarios.

Hay que poner las cosas fáciles, pero también que nos tengamos que esforzar nosotros.

Nos parecen más fáciles la de los puntos.

**Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.
Tu opinión es muy importante y útil.**

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Denunciar abuso](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

